

УДК 378.014.553-059.2(09)

А. С. Бугай, Д. С. Норік, Р. А. Омеліч, А. Л. Якуніна

Науковий керівник: д-р іст. наук, проф. Астахова К. В.

ДО ПИТАННЯ ПРО ІСТОРІЮ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ

Стаття є своєрідною спробою стисло викласти історію виникнення і розвитку такої унікальної інституції, як студентські об'єднання різних типів, форм та напрямків.

В основі – результати розвідок групи студентів різних освітніх програм та курсів, які доповідали власні наукові дослідження на традиційній студентській конференції, яка у 2024 р. була присвячена проблемам комунікативних компетенцій студентства ХХІ століття.

Таким чином, на сторінках часопису «Вчені записки ХГУ «НУА» вперше з'являється колективна стаття, побудована на матеріалах секції з історії освіти і зібрана зі студентських досліджень, присвячених історії виникнення та функціонування студентських організацій.

Основний зміст статті – історія студентських об'єднань європейських та вітчизняних університетів. Автори намагаються описати та проаналізувати основні історичні етапи функціонування студентських організацій, їхній вплив на студентів, самі університети, освіту та суспільство. Приділено увагу причинам створення об'єднань, основним напрямкам їх діяльності, намагання вирішувати проблеми залучення студентської молоді до наукових досліджень, громадської діяльності, різних видів творчості, спорту тощо. Окремо розглянуто проблему політичної активності. В першу чергу студентів університетів Києва та Харкова.

Автори використали і досвід власної Alma Mater – Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», який з перших кроків свого існування активно впроваджував у практику ідеї розвитку студентського самоврядування, формування освітнього простору для розвитку особистості, набуття soft skills тощо.

Ключові слова: студентські організації, об'єднання за інтересами, самоврядування, історія освіти.

Buhai Anna, Norik Daryna, Omelich Rodion, Yakunina Alyona.
The history of the origin and development of student societies.

The article attempts to describe the history of the origin and development of such a unique phenomenon as student societies in various types, forms, and directions.

It is based on the results of research results by a group of students representing different educational programs and years of study, who represented their own research at the traditional student conference in 2024, dedicated to the issues of the communicative competencies among students in the twenty-first century.

Therefore, for the first time, the journal “Research Bulletin of Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy” publishes a collective article based on the materials of the section dedicated to the history of education, combining student research on the history of the origin and functioning of student societies.

The focus of the article is the history of student societies at European and national universities. The authors aim to describe and analyze the main historical stages of the functioning of student societies, their impact on students, universities, education, and the community. The article pays attention to the reasons for the creation of societies, the main directions of their activities, and attempts to solve the issues, involving students in research, social activities, creativity, sports, etc. The political activism issue is discussed separately. The particular focus is on the students from Kyiv and Kharkiv.

The authors also used the experience of their own Alma Mater, the Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy”, which from the first steps of its existence actively implemented the ideas of student self-government development, the formation of educational space for personal development, and the acquisition of soft skills, etc.

Key words: history of education, organization of interests, self-government, student society.

Студентські об’єднання є цікавим та актуальним об’єктом наукових досліджень історії освіти. Студентство складає помітну частину освітньої спільноти та має відчутний вплив на внутрішні і зовнішні процеси університету, в першу чергу – соціальні та політичні.

Процес активності студентських угруповань можна охарактеризувати як динамічний і стрімкий. Всесвітня історія знає приклади студентських рухів, досить часто опозиційних, які з часом впливали на реформування освітніх стандартів чи інституції, призводили до

масштабних змін у країні [1]. Соціальні або політичні протистояння та рухи на території України є не менш значущими для історії країни й всесвітньої історії. Студентські об'єднання стали важливими агентами змін та катализаторами суспільних трансформацій.

Зростаюча увага до дослідження історії розвитку студентських об'єднань пояснюється також необхідністю розуміння причин та механізмів їхнього впливу на сучасне студентство, його світоглядні позиції, формування національної та соціальної ідентичності.

Сьогодні студентське самоврядування відіграє ключову роль у формуванні академічного середовища, пропонує студентам можливість знайти однодумців, культурно та інтелектуально розвиватися, набувати лідерські навички.

Ціль дослідження — описати генезу та розвиток студентських об'єднань різних форм, типів та спрямувань європейських та вітчизняних університетів, їх вплив на університетське життя та суспільство.

Для досягнення цілі поставлено наступні завдання:

- проаналізувати генезу та розвиток студентських об'єднань на різних історичних етапах у європейському та вітчизняному контекстах;
- з'ясувати причини та умови виникнення студентських організацій, особливості впливу на освітній сектор, суспільство;
- розглянути сучасний стан студентських об'єднань на прикладах провідних освітніх центрів України.

Багато науковців, зарубіжних та вітчизняних, зробили внесок у дослідження студентських об'єднань у різних часових та географічних межах. Питання розвитку європейських університетів та студентських об'єднань вивчали О. Антонова та В. Павленко [3], О. Галілейська [9], Д. Литошенко [13], Дж. Хант [2]. Приділяли увагу проблемам неформальних студентських об'єднань М. Багмет та С. Сорока [7], І. Гайдаєнко та В. Коцур [8], Д. Гусєва [10], Т. Малиніна [14] тощо. Досліджували діяльність та розвиток студентських угруповань вітчизняних університетів: В. Астахова, К. Астахова [5], А. Гайков [4;6], А. Іванов [12], І. Посохов [15] тощо. Глибоко аналізує питання політичної активності студентів відомий науковець США – Ф. Альтбах [1]. Не можна не погодитись з думкою цього професора, що студентські угруповання та рухи мають різноманітні характери

та тенденції у всьому світі, тому дослідження студентської активності є складним завданням для систематизації історії їх діяльності та впливу.

Традиційно, описуючи формування та розвиток студентських об'єднань, варто згадати перші університети на території Європи, що маркувало початок університетської історії в регіоні. Болонський університет (1088 р.) не дарма називають «матір'ю європейських університетів», оскільки саме він став першим університетом, де викладачі та студенти з різних дисциплін об'єдналися в одне корпоративне тіло. Паризький університет (1150 р.) започаткував університетські гільдії, об'єднуючи студентів різних факультетів [3]. Оксфордський університет (1117 р.) довгий час відіграв ключову роль у розвитку науки, філософії тощо [9]. Протягом XI–XIV століть спостерігається перша хвиля розвитку студентських об'єднань, що вплинули на еволюцію освіти і стали важливою складовою частиною університетів. До кінця XV століття всього налічувалося понад 86 університетів [2].

XVI століття можна охарактеризувати появою студентського самоврядування, що сприяло не лише академічній діяльності, а й розвитку культури і політичних диспутів. З'являються перші дискусійні групи для спільного навчання та обміну ідеями [13].

Практично паралельно у середньовічній Європі набувають розвитку перші неформальні студентські об'єднання – групи студентів, які об'єднуються на основі спільних інтересів, цінностей та діють за власними правилами та нормами [10]. Перші неформальні угруповання хотіли навчатися та обговорювати ідеї поза формальними рамками освітнього процесу. Зазвичай, йдеться про групи релігійного або політичного спрямування.

Подальше поширення університетських гільдій, братерств та об'єднань у контексті студентських спільнот продовжується у XVII–XIX століттях. Цей історичний етап характеризується змінами в освіті. Європейські університети запроваджують реформи, спрямовані на модернізацію навчальних програм і організацію навчального процесу. Університети закріплюють своє значення як інтелектуальні, наукові центри. Значний розвиток приділяється академічному життю,

соціальної та культурній сферам життя. Яскравим прикладом може слугувати німецьке товариство «Плодоносне товариство» (нім. „Fruchtbringende Gesellschaft“, 1617 р.), яке сприяло розвитку німецької мови, літератури і культури, створюючи, в першу чергу, твори мистецтва. До того ж, товариство активно підтримувало молодих талантів та науковців. Діяльність студентського об'єднання змогла удосконалити літературну німецьку мову і зробила значний внесок у формування національної ідентичності та культурного обличчя Німеччини.

Більш поширеними стають і неформальні студентські організації. Зростає різноманітність інтересів і цілей, але більшість продовжують обговорювати релігійні та політичні проблеми. Необхідно додати, що поступово розвивається академічна мобільність, яка в свою чергу налаштувала контакти між викладачами та студентами, поширила ідеї, сприяла обміну культурами та розширила коло однодумців.

XIX століття – важливий етап в історії української освіти. Він відзначається створенням університетів, які стали першими центрами інтелектуального та культурного розвитку. Варто згадати провідні університети, що надали потужний поштовх до розквіту нової частини суспільства – студентства: Харківський (1805 р.), Київський (1834 р.) і Одеський (1865 р.) університети. Українські студентські об'єднання різних форм та напрямків стали активно долучатися до соціальних та політичних процесів, виступали за реформування освітньої системи, підтримували українську мову, культуру і традиції, формуючи власну національну ідентичність [15].

Європейські університети переживають нову хвилю реформ, спричинених політичними змінами на рубежі XVIII–XIX століть, що призводить до виникнення університетів нового типу, які сьогодні відомі як класичні, що в свою чергу створюють нові майданчики для діалогу, співпраці та взаєморозуміння між викладачами та студентами.

Багато потрясінь відчуває вітчизняний освітній сектор у XX столітті – політичні зміни, соціальні революції, Перша та Друга світові війни та післявоєнний період до незалежності України.

У 1905 році, найбільшому у контексті Першої російської революції за своїм розмахом та напруженістю боротьби проти самодержавної

влади, важливу роль відіграло саме студентство. Революційний рух на території України спостерігався у 1910 році, і його виявом став виступ робітників, інтелігенції та студентів. З введенням воєнного стану через Першу світову війну, у Київському політехнічному інституті стали формуватися нелегальні студентські групи для обговорення подій в країні та місті. Студентство активізувало свої дії у боротьбі за демократизацію управління навчальними закладами [17].

З перших років діяльності радянської влади продовжували створюватися самодіяльні студентські організації. Це були найрізноманітніші групи, молодіжні гуртки, які допомагали збирати врожай, займалися творчою, спортивною діяльністю [12].

На початку 1930-х років, через встановлення тоталітарного режиму, діяльність студентських об'єднань призупинилась через неможливість самовираження. Правляча політична система мала інші погляди на самодіяльні рухи [16].

У роки Другої світової війни студентські групи спротиву, батальйони народного ополчення, сформовані у різних університетах, відіграли важливу роль у боротьбі проти фашизму. Харківські студенти, учасники оборони Києва, свого часу взяли участь у звільненні багатьох радянських міст [4]. Серед об'єднань в Європі можна виділити німецьке товариство «Біла троянда», що було створене студентами-медками як антинацистська організація у Мюнхені. На жаль, як це часто відбувалось, студенти були знайдені та покарані.

Студентські рухи набували широкого розповсюдження і у Франції. Вони виникали внаслідок невдоволення студентів вищою освітою, її організацією. Обурення паризьких студентів поступово зростало та набувало масового характеру, що призвело до акцій протесту.

Відновленням сучасних самодіяльних студентських організацій можна вважати кінець 50-х років ХХ ст., завдяки зміні політичної ситуації в країні. Формувалися студентські будівельні загони, творчі, наукові об'єднання, народні дружини [5].

Особливу увагу у вітчизняній історії освіти приділяють діяльності будівельних загонів. Вони виконували різноманітні функції, роблячи величезний внесок у розвиток економіки країни [4]. Студенти мали можливість брати участь у створенні матеріальних цінностей,

виконувати обов'язки організаторів і формувати відчуття особистої відповідальності за долю країни. У 1956 році студентська молодь влітку активно працювала в будівельному та аграрному секторі. Студентську молодь УРСР було залучено до будівництва шахт Донбасу [14]. У 1963 році в будівельних загонах працювали 19 тисяч студентів із 87 університетів СРСР. Наприкінці 60-х років ХХ століття загальна кількість учасників цього руху перевищила 100 тисяч осіб [17].

У 1980-х роках ситуація навколо студентських об'єднань негативно змінилася. Зросла відстороненість, дистанційованість, недовіра до влади. Постає необхідність перегляду основних принципів молодіжної політики [7].

Український молодіжний рух кінця 80-х років ХХ століття неможливо розглядати без середовища студентів, які завжди представляли найбільш активну частину суспільства в багатьох університетах. Наприклад, в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка діяло близько 20 самодіяльних об'єднань. Серед них, культурно-історичний клуб «Громада». Діяльність групи на початку була під контролем партійних органів та поступово перетворилася на політичну організацію. І такі процеси відбувалися в інших ЗВО України [8].

На прикладі першого в сучасній Україні приватного університету Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» (1991 р.) можна побачити, які студентські угруповання створює сучасне студентство. Це, перш за все, студспілка (створена 1995 року), студентські клуби за інтересами (Бізнес клуб, Кіно клуб, Літературний клуб, Євроклуб та ін.), творчі колективи, студентське наукове товариство, волонтерські групи (як довоєнного напрямку діяльності, так і під час війни рф проти України). Досвід спілкування, організації, управління окремими процесами, які студенти отримують під час роботи у студентських об'єднаннях, дає їм суттєві переваги у подальшій діяльності та власному житті. З досить високими оцінками випускників НУА щодо їхньої участі у студентському житті можна познайомитись у ювілейному виданні ХГУ «НУА» «Діалоги з часом» [6], яке було опубліковано до 30-річчя навчального закладу.

Студентські об'єднання мають значний вплив як у вітчизняній історії, так і зарубіжній, тому стали невід'ємною частиною суспільства

з часів Середньовіччя. Вплив студентства на формування історії освіти, національного та культурного контексту країн визначається динамічною активністю студентських угруповань, їхніми ініціативами та загальними настроями у суспільстві, зовнішніми чинниками.

Історія цих об'єднань є не лише показником розвитку та змін університету і країн, але й джерелом натхнення для сучасного студентського руху, які продовжують традиції формування академічного середовища, самовираження у колі однодумців та змін у різних напрямках життєдіяльності.

Список бібліографічних посилань

1. Altbach, Ph. G. (2016). *Global Perspectives on Higher Education*. 332 p.
2. Hunt, J. (2008). *The university in medieval life, 1179–1499*. McFarland, Inc., 230 p.
3. Антонова, О. Є., Павленко, В. В. (ред.) (2013). Студентський історико-педагогічний альманах. *Історія університетської освіти: виникнення, становлення, розвиток*, 2, 308 с.
4. Астахова, В. И., Астахова, Е. В., Гайков, А. А. и др. (2013). *Студенческие строительные отряды: вчера, сегодня, завтра*. Харьков: Изд-во НУА, 475 с.
5. Астахова, Е. В. (1991). *Становление многопартийности в СССР: некоторые аспекты*. Харьков: Облполиграфиздат, 160 с.
6. Астахова, Е. В. (ред.). (2021). *Диалоги со временем*. Харьков: Изд-во НУА, 656 с.
7. Багмет, М., Сорока, С. (2006). *Комсомол та неформальні об'єднання України в період «перебудови»* [online]. Available at: <http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/9655> [Accessed 10 Dec. 2023].
8. Гайдаєнко, І. В., Коцур, В. В. (2014). *Молодіжний рух в університетах Києва наприкінці половина 80-х рр. ХХ ст.* [online]. Available at: <http://ephshier.phdpu.edu.ua/handle/8989898989/1549> [Accessed 10 Dec. 2023].
9. Галілейська, О. В. (2002). Виникнення англійських університетів: передумови та причини. *Наукові записки НаУКМА*, 20, с. 208–212.
10. Гусева, Д. Е. (2021). «Формальные» и «неформальные» студенческие общественные объединения [online]. Available at: <http://surl.li/jtkyio> [Accessed 10 Dec. 2023].
11. *Історія створення руху студентських отрядів* [online]. Available at: <http://surl.li/paqxk> [Accessed 8 Jan. 2024].
12. Иванов, А. С. (2007). *Російське студентство у 1905 р.* С. 275–285.

13. Литошенко, Д. (2004). Еволюція університетської освіти у Європі XVI–кінця XVIII століть. *У: Актуальні питання освіти і науки*. 337 с.
14. Малиніна, Т. В. (2020). Студентські будівельні загони: криза 1980-х та спроби відновлення (на прикладі студентських будівельних загонів Харківщини). *Історія та географія*, [online] 56, с. 59–66. Available at: <http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/hisgeo/article/view/3301> [Accessed 10 Dec. 2023].
15. Посохов, І. С. (2010). Студенти університетів Російської імперії XIX–початку XX ст. і місцеве суспільство. *Історичний архів*, 5, с. 38–43.
16. Сорока, С. В. (2005). Неформальні молодіжні рухи як форма соціальної ініціативи в 1960–1980-х роках в Україні. *Наукові праці МДГУ*, [online] 27, с. 32–37. Available at: <https://lib.chmnu.edu.ua/pdf/naukpraci/politics/2006/40-27-8.pdf> [Accessed 10 Dec. 2023].
17. Вінтер, О. В. *1899–1917: Шулявська республіка та студентські рухи початку 20 сторіччя* [online]. Available at: https://kpi.ua/history-shulyavska_republic [Accessed 8 Jan. 2024].

References

1. Altbach, Ph. G. (2016). *Global Perspectives on Higher Education*. 332 p.
2. Hunt, J. (2008). *The university in medieval life, 1179–1499*. McFarland, Inc., 230 p.
3. Antonova, O. Ye., Pavlenko, V. V. (ed.) (2013). *Studentskyi istoryko-pedahohichnyi almanakh. Istoriiia universytetskoï osvity: vynykennnia, stanovlennia, rozvytok* [Student historical and pedagogical almanac. History of university education: emergence, formation, development], 2, 308 p.
4. Astakhova, V. Y., Astakhova, E. V., Haikov, A. A. et al. (2013). *Studencheskye stroytelnye otriady: vchera, sehodnia, zavtra* [Student construction squads: yesterday, today, tomorrow]. Kharkov: Yzd-vo NUA, 475 p.
5. Astakhova, E. V. (1991). *Stanovlenye mnohopartyynosti v SSSR: nekotorye aspekty* [Becoming a multiparty organization in the USSR: some aspects]. Kharkov: Oblpolyhrafyzdat, 160 p.
6. Astakhova, E. V. (ed.) (2021). *Dyalohy so vremenem* [Dialogues with time]. Kharkov: Yzd-vo NUA, 656 p.
7. Bahmet, M., Soroka, S. (2006). *Komsomol ta neformalni obiednannia Ukrainy v period «perebudovy»* [Komsomol and informal associations in Ukraine during the period of «restructuring»] [online]. Available at: <http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/9655> [Accessed 10 Dec. 2023].
8. Haidaienko, I. V., Kotsur, V. V. (2014). *Molodizhnyi rukh v universytetakh Kyieva naprykintsi polovyna 80-kh rr. XX st.* [Youth movement in Kyiv universities

in the late 1980s] [online]. Available at: <http://ephshair.phdpdpu.edu.ua/handle/8989898989/1549> [Accessed 10 Dec. 2023].

9. Halileiska, O. V. (2002). *Uzynknennia anhliiskyykh universytetiv: peredumovy ta prychnyny. Naukovi zapysky NaUKMA* [The Origin of English Universities: Preconditions and Reasons. Scientific Notes of NaUKMA], 20, pp. 208–212.

10. Huseva, D. E. (2021). «Formalnye» y «neformalnye» studencheskye obshchestvennyye ob'edyneniya [«Formal» and «informal» student public associations] [online]. Available at: <http://surl.li/jtkyio> [Accessed 10 Dec. 2023].

11. *Istoriya sozdaniya dvyzheniya studencheskykh otriadov* [History of the establishment of the student squads movement] [online]. Available at: <http://surl.li/paqxk> [Accessed 8 Jan. 2024].

12. Ivanov, A. Ye. (2007). *Rossyiske studenstvo u 1905 r.* [The Russian student community in 1905] [online]. pp. 275–285.

13. Lytoshenko, D. (2004). *Evoliutsiia universytetskoï osvity u Yevropi XVI–kintsia XVIII stolit* [The Evolution of University Education in Europe in the Sixteenth and Late Eighteenth Centuries]. U: Aktualni pytannia osvity i nauky. 337 p.

14. Malynina, T. V. (2020). Studentski budivelni zahony: kryza 1980-kh ta sproby vidnovlennia (na prykladi studentskykh budivelnykh zahoniv Kharkivshchyny). *Istoriia ta heohrafiia* [Student construction teams: the crisis of the 1980s and attempts at recovery (on the example of student construction teams in Kharkiv region). History and geography], [online] 56, pp. 59–66. Available at: <http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/hisgeo/article/view/3301> [Accessed 10 Dec. 2023].

15. Posokhov, I. S. (2010). Studenty universytetiv Rosiiskoi imperii XIX–pochatku XX st. i mistseve suspilstvo. *Istorychnyi arkhiv* [University Students of the Russian Empire in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries and Local Society. Historical archive], 5, pp. 38–43.

16. Soroka, S. V. (2005). Neformalni molodizhni rukhy yak forma sotsialnoi initsiatyvy v 1960–1980-kh rokakh v Ukraini. *Naukovi pratsi MDHU* [Informal Youth Movements as a Form of Social Initiative in the 1960s–1980s in Ukraine. Scientific works of MSU], [online] 27, pp. 32–37. Available at: <https://lib.chmnu.edu.ua/pdf/naukpraci/politics/2006/40-27-8.pdf> [Accessed 10 Dec. 2023].

17. Vinter, O.V. *1899–1917: Shuliavska respublika ta studentski rukhy pochatku 20 storichchia* [1899–1917: Shuliavska Republic and student movements of the early 20th century] [online]. Available at: https://kpi.ua/history-shulyavska_republic [Accessed 8 Jan. 2024].